

RAQAMLI KOMMUNIKATSIYADA MILLIY IDENTITET VA GLOBAL TENDENSIYALAR O'RTASIDAGI MUVOZANAT

Tuxtaxodjayeva Nargiza Akmalovna

*Toshkent Xalqaro Moliyaviy Boshqaruv va Texnologiyalar Universiteti
professor v.v.b., PhD*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada raqamli kommunikatsiya sharoitida milliy identitet va global tendensiyalar o'rtasidagi muvozanat masalasi tahlil qilinadi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali shakllanayotgan multimodal diskurs shaxsning milliy-madaniy o'zligini ifodalash bilan bir qatorda, global kommunikativ me'yorlarga moslashishni ham talab etadi. Maqolada o'zbek raqamli muloqotidagi milliylik unsurlari — til, metafora, ramz va qadriyatlarga asoslangan nutqiy xatti-harakatlar — global kommunikatsiya diskursidagi standartlashtirilgan emoji, mem va ingliz tilidagi iboralar bilan solishtiriladi. Tahlil natijalariga ko'ra, milliy identitetni saqlab qolish va global kommunikativ tendensiyalar bilan uyg'unlashtirish jarayoni raqamli makonda madaniy xilma-xillikni boyituvchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *raqamli kommunikatsiya, milliy identitet, global tendensiyalar, multimodal diskurs, madaniy o'zlik, internet muloqoti, ijtimoiy tarmoqlar.*

Kirish: XXI asrda kommunikatsiya jarayonlari raqamli texnologiyalar ta'sirida keskin o'zgarib, insonlar o'rtasidagi muloqotning shakl va vositalarini yangicha bosqichga olib chiqdi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va multimodal platformalar nafaqat tezkor axborot almashinuvi, balki shaxs va jamiyatning madaniy, ijtimoiy hamda lingvistik identitetini ifodalash maydoniga aylandi. Shu jarayonda milliy identitetni saqlash va rivojlantirish masalasi global kommunikatsiya tendensiyalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, zamonaviy tilshunoslik va madaniyatshunoslikda dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Global kommunikatsiya diskursi, ayniqsa ingliz tilining xalqaro til sifatidagi ustuvorligi, emoji, mem va boshqa multimodal belgilar orqali yaratilayotgan umumiy kodlar milliy muloqot an'analari bilan kesishib bormoqda. Biroq shu bilan birga, milliylik unsurlari — ona tilida ifodalangan so'zlar, metaforalar, ramzlar va qadriyatlarga asoslangan kommunikativ strategiyalar — raqamli makonda milliy identitetni saqlashning asosiy vositasi bo'lib qolmoqda. Demak, raqamli muloqot

shaxsning global makondagi ishtirokini ta'minlar ekan, u milliy madaniyat va o'zlikni ifodalash uchun ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Mazkur maqola ana shu ikki qutb – milliy identitet va global tendensiyalar – o'rtasidagi muvozanatning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Raqamli kommunikatsiya nazariyasi bugungi kunda bir nechta yondashuvlar kesishmasida shakllanmoqda: sotsiolingvistika, kognitiv lingvistika, pragmatika va madaniyatshunoslik. Ushbu yondashuvlar yordamida milliy identitet va global tendensiyalar o'rtasidagi munosabatlarni chuqurroq anglash mumkin. Milliy identitet til, madaniyat, tarixiy xotira va ijtimoiy qadriyatlar majmuida shakllanadi. Stuart Hall (1996) ta'kidlaganidek, identitet doimiy emas, balki o'zgaruvchan va ijtimoiy-madaniy jarayonlarda qayta shakllanadigan hodisadir. Shu bois raqamli kommunikatsiyada milliy identitet o'z ifodasini tilning o'ziga xosligi, metaforalar, ramziy belgilar hamda diskursiv strategiyalar orqali topadi.

Globalizatsiya jarayoni til va kommunikatsiya maydonida bir xillashuv (homogenizatsiya) va xilma-xillik (diversifikatsiya)ning bir vaqtda kechishini ta'minlamoqda. Ingliz tilining xalqaro muloqot tili sifatidagi mavqei, internetdagi multimodal vositalar (emoji, mem, gif) hamda ijtimoiy tarmoqlardagi universal kodlash uslublari global diskursni shakllantiruvchi asosiy omillardir. Kress va van Leeuwen (2001) multimodal kommunikatsiyaning bu xususiyatini "global semiotik tizim" sifatida izohlagan. Kognitiv lingvistika nuqtai nazaridan qaraganda, multimodal belgilar inson ongida ma'lum konseptual sxemalar asosida talqin qilinadi. Masalan, emoji orqali bildirilgan hissiyotlar madaniyatlararo konnotatsiyalar tufayli turlicha qabul qilinishi mumkin. Pragmatika esa bu belgilar qo'llanishidagi ijtimoiy me'yorlar, nutqiy odob va kontekstni hisobga oladi. Shu jihatdan, milliy identitetni ifodalashda kontekstual moslashuv global kommunikatsiya bilan muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Nazariy jihatdan, raqamli kommunikatsiyada milliy identitet va global tendensiyalar antagonistik emas, balki komplementar (bir-birini to'ldiruvchi) hodisalardir. Bu jarayon "glokalizatsiya" (Robertson, 1995) atamasi bilan izohlanadi. Glokalizatsiya milliy xususiyatlarni saqlagan holda global kommunikativ formatlarga moslashuvni bildiradi. Masalan, o'zbek foydalanuvchilari o'zaro suhbatda milliy metaforalar va maqollarni qo'llash bilan birga, global diskursga xos emoji va inglizcha qisqartmalardan ham foydalanadilar.

1-jadval. Milliy identitet va global tendensiyalarning nazariy mezonlari

Asosiy mezon	Milliy identitet	Global tendensiyalar
Til	Ona tiliga asoslangan, milliy leksika va iboralardan foydalanish	Ingliz tili ustuvorligi, qisqartmalar va xalqaro slanglardan foydalanish
Madaniy ramzlar	Maqollar, matal, ramziy belgilar, milliy qadriyatlarni ifodalovchi metaforalar	Emoji, mem, gif, universal belgilar
Kommunikatsiya uslubi	Hurmat, ierarxiya va odob me'yorlariga asoslangan	Tezkorlik, qisqalik va soddalashtirish
Kognitiv sxemalar	Tarixiy xotira va kollektiv ong asosida shakllanadi	Individualizm, texnologik metaforalar asosida quriladi
Pragmatik strategiyalar	Milliy muloqot me'yorlariga moslashgan (hurmatli, iltimos kabi ifodalar)	Hedges ("maybe", "could"), qisqa va bevosita murojaatlar
Identitet namoyishi	Jamoaviylik ("biz xalqmiz"), milliy birlikka urg'u	Shaxsiy brending, individual nuqtayi nazar

2-jadval. Kognitiv-pragmatik yondashuvda milliy va global uyg'unlashuvi

Ko'rinish	Milliy kommunikatsiya	Global kommunikatsiya	Muvozanat (glokalizatsiya)
Kognitiv	Milliy metafora va tushunchalar	Global texnologik va universal metaforalar	Milliy va global konseptlarning birgalikda qo'llanishi
Pragmatik	Hurmat va odob strategiyalari	Tezkor va soddalashtirilgan nutqiy model	Kontekstdan kelib chiqib kombinatsiyalash
Semiotik	Milliy ramz va belgilar	Emoji, mem, universal kodlar	Mahalliy kontekstda global belgilarni milliy lashtirish

3-jadval. Nazariy yondashuvlar kesimida tahlil

Nazariy yondashuv	Asosiy ta'kidi	Mavzuga tatbiqi
Sotsiolingvistika	Til va jamiyat o'zaro ta'siri, ijtimoiy qatlamlarning nutqiy farqlari	Raqamli muloqotda milliy qadriyatlarni ifodalash
Kognitiv lingvistika	Til orqali ongdagi konseptual sxemalarning shakllanishi	Emoji, metafora va multimodal vositalarning kognitiv qabul qilinishi
Pragmatika	Nutqning kontekstdagi ma'nosi va ijtimoiy vazifasi	Milliy odob me'yorlari va global tezkorlik strategiyalarini uyg'unlashtirish
Madaniyatshunoslik	Milliy va global madaniyat o'zaro munosabatini tadqiq qilish	Internet makonida milliy identitet va global tendensiyalar o'rtasidagi muvozanat

Xulosa: Keltirilgan jadvallar raqamli kommunikatsiyada milliy identitet va global tendensiyalar o'rtasidagi murakkab, ammo bir-birini to'ldiruvchi munosabatlarni ko'rsatib beradi. Birinchi jadval shuni anglatadiki, **milliy kommunikatsiya** asosan ona tiliga, tarixiy xotira va kollektiv qadriyatlarga tayanadi, **global kommunikatsiya** esa universal kodlar, ingliz tili va tezkor nutqiy modelga asoslanadi. Shu bilan birga, foydalanuvchilar bu ikki yo'nalishni uyg'unlashtirish orqali "glokalizatsiya"ni amalga oshiradilar.

Ikkinchi jadvaldan ko'rinadiki, kognitiv, pragmatik va semiotik darajada ham milliy va global xususiyatlar qarama-qarshi emas, balki **birgalikda ishlashga moyil**. Masalan, milliy metaforalar global belgilar bilan bir qatorda qo'llanadi yoki global emoji mahalliy kontekstga moslashtiriladi.

Uchinchi jadval esa nazariy yondashuvlarning barchasi mazkur mavzuni yoritishda o'z hissasini qo'shishini tasdiqlaydi: **sotsiolingvistika** ijtimoiy qatlamlar ta'sirini, **kognitiv lingvistika** multimodal belgilarni anglash mexanizmlarini, **pragmatika** esa nutqiy kontekst va odobni, **madaniyatshunoslik** esa milliy va global o'zaro aloqani izohlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Halliday, M.A.K. *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. – London: Edward Arnold, 1978. – 256 p.
2. Kress, G., van Leeuwen, T. *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. – London: Arnold, 2001. – 152 p.
3. Crystal, D. *Language and the Internet*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 316 p.
4. Herring, S.C. *Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social, and Cross-Cultural Perspectives*. – Amsterdam: John Benjamins, 1996. – 389 p.
5. Norris, S. *Analyzing Multimodal Interaction: A Methodological Framework*. – London: Routledge, 2004. – 190 p.
6. Blommaert, J. *Discourse: A Critical Introduction*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 314 p.
7. Scollon, R., Scollon, S.W. *Discourses in Place: Language in the Material World*. – London: Routledge, 2003. – 258 p.
8. Werry, C.C. Linguistic and interactional features of Internet Relay Chat // In: Herring, S. (Ed.). *Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social, and Cross-Cultural Perspectives*. – Amsterdam: John Benjamins, 1996. – P. 47–63.
9. Баранов, А.Н. *Введение в прикладную лингвистику*. – Москва: УРСС, 2001. – 312 с.
10. Нормуродова, Ш. *Raqamli kommunikatsiya lingvistikasi: nazariy va amaliy masalalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 210 b.